

Transkript: Interview Susanne „Susi“ Schäfer

Sprecher 1: Interviewerin

Sprecher 2: Susanne Schäfer (Susi)

[00:00] Sprecher 1: ...machen soll. Ich mache auch noch mal mein Handy auf Stopp. So, aber erstmal schön, dass du hier bist. Wir fangen einfach mal ganz entspannt an. Du kannst einmal sagen, wie du heißt, wie alt du bist und was du arbeitest.

[00:13] Sprecher 2: Ja, also mein Name ist Susanne Schäfer, ich bin 63 Jahre alt und ich arbeite als freiberufliche Hebamme am Stadtrand von Berlin in Kleinmachnow und Umgebung.

[00:26] Sprecher 1: Kannst du uns vielleicht noch so ein bisschen Details zu deinem Job geben, was genau du da so machst, wie so dein Arbeitsalltag aussieht, vielleicht auch wie lange du das schon machst?

[00:36] Sprecher 2: Ja, also ich habe im vorigen Jahrhundert begonnen zu arbeiten, 1996. Davor habe ich die Ausbildung gemacht, das war früher noch eine schulische Ausbildung, also so eine Art wie Berufsschule und Praxiseinsatz. Die ging drei Jahre damals und das war noch in Mainz, habe ich gelernt. Also ich habe damals 14 Jahre in Frankfurt am Main gelebt, bin aber eigentlich Berlinerin. Genau, und habe danach sofort in die Freiberuflichkeit gestartet, weil ich schon zwei Kinder hatte, weil ich 30 Jahre alt war schon und mir gut vorher überlegt hatte, dass ich den Beruf ausüben möchte, freiberuflich. Und ja, das war in Frankfurt eigentlich sehr einladend. Die Kollegin, die als Hausgeburtshebamme da gearbeitet hat, die ist erstmal für ein Vierteljahr nach Australien gegangen und so war ich sozusagen ins Wasser geschmissen und habe eigentlich ihre Praxis mehr oder weniger übernommen. Ja, und seitdem arbeite ich, man kann sagen, von Beginn der Schwangerschaft bis Ende der Stillzeit, betreue die Frauen auch mit Geburtshilfe, aber nur zu Hause – also was heißt nur, also ausschließlich zu Hause. Und da gibt es aber sehr viel verschiedene Modelle, wie Hebammen arbeiten können.

[01:54] Sprecher 1: Alles klar. Wenn du das teilen möchtest – musst du natürlich nicht – aber was war deine Motivation, warum du Hebamme geworden bist?

[02:04] Sprecher 2: Das kann ich gerne sagen, weil ganz vielen – also ich habe ja mittlerweile Vergleiche, warum verschiedene Frauen, junge Frauen, ältere Frauen gerne Hebamme werden möchten – und ich war auch so eine, die aus persönlicher Erfahrung den Beruf gewählt hat, weil ich ja dann schon 30 war. Es gibt – es gab auch in meinem Kurs eine Mischung von ganz jungen Frauen direkt nach der Schule, dann welche, die einfach schon eine Ausbildung hatten, und dann hatten wir vier Mütter, die sozusagen schon Mitte 30, Anfang 30 waren und aufgrund ihrer Lebenserfahrung den Beruf gewählt hatten. Manchmal kommt es später im Leben, dass man merkt, dass man das gerne machen möchte. Und es waren meine Geburtserfahrungen. Also ich habe einmal in der Klinik geboren, aus meiner Sicht – also die Ablage war in Ordnung, aber aus meiner Sicht habe ich mich nicht wohlfühlt oder nicht aufgehoben gefühlt. Habe meinen zweiten Sohn zu Hause geboren und habe den Unterschied gemerkt, dass der Ort der Geburt nicht egal ist und dass, wenn man eine gesunde Schwangerschaft hat, eigentlich die Klinik aus meiner Sicht und meiner Erfahrung Dinge verändert, die eben zum Nachteil sind für den Prozess der Geburt. Weil das ist ja keine Mandel-OP oder Knie-OP, sondern eigentlich ein ganz normaler Prozess, der eigentlich auch in eigentlich normale Hände gehört. Und Krankenhaus ist eben überwiegend für Kranke da.

[03:32] Sprecher 1: Alles klar, danke, dass du das geteilt hast. Gab es denn für dich einen schönsten oder vielleicht einprägsamsten Moment, den du in deiner Karriere als Hebamme erlebt hast?

[03:44] Sprecher 2: Also da kann ich eigentlich fast sagen, das ist fast täglich, dass ich immer wieder überwältigt bin davon, dass die Natur oder die – also Gesundheit, die dem innewohnt, also in Schwangerschaft und Geburt, so eine Kraft hat und so eine Kraft entwickeln darf, wenn es nicht gestört wird, der Prozess. Aber vielleicht, was natürlich ganz besonders war, die Geburt meiner Enkel. Das war eine große Ehre, dass meine Familie, also meine Schwiegertochter, mein Sohn, mich eingeladen haben, sozusagen auch als Profi sie zu unterstützen. Und die haben das ganz wunderbar gemacht und wie immer habe ich gemerkt: Okay, die können das alles alleine. Ist natürlich auch was mit der eigenen Eitelkeit, also mich braucht's eigentlich nicht dafür. Wenn ich es möglich wenig störe,

dann wird die Sache gut. Und so war es. Die sind ja jetzt schon dreieinhalb und anderthalb, die Süßen.

[04:41] Sprecher 1: Sehr schön. Okay, ich würde jetzt langsam so mit dem Fragenblock starten rund um AmBita. Deswegen, du kannst ja vielleicht erstmal erzählen, seit wann du Mitglied bei AmBita bist und warum du dem Verein beigetreten bist.

[04:56] Sprecher 2: Ja, also für mich waren Auslöser, beziehungsweise vielleicht muss ich vorab sagen, ich bin berufspolitisch eigentlich schon mein ganzes Leben lang unterwegs. Also ich habe früher Gewerkschaftsarbeit viel gemacht in meiner ersten Ausbildung und war schon immer auf der Seite, dass ich dachte: Also wir müssen für unsere Rechte einstehen, weil die sind nicht vollautomatisch, wir müssen uns drum kümmern, dass wir die behalten. Und ich war dann, als ich Hebamme war, auch relativ schnell im Berufsverband, eigentlich schon vorher, weil der Berufsverband, also der Zusammenschluss der Hebammen, sich auch gekümmert hat eigentlich um Frauenrechte und eigentlich auch um die Rechte der Schwangeren. Also nicht nur um das eigene, ich sag mal, berufsständische und jetzt nur das Geld, sondern eigentlich auch um gesundheitsfürsorgliche oder frauenpolitische Themen. Und deswegen war ich da sofort wieder dabei und habe mich nicht schnell genug weggeduckt, war dann acht Jahre lang Vorsitzende in einem kleineren Berufsverband. Und das hat mich schon auch noch mal sehr geprägt. Das führt jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit, jedenfalls habe ich da, bin ich dann ein bisschen zurückgegangen danach nach diesen acht Jahren und habe natürlich meine Arbeit sehr gerne gemacht, die ja auch Raum und Zeit braucht, und habe mich gewundert, weil wir hatten sieben Jahre lang eigentlich keine Vergütungserhöhung. Und habe dann immer schon mal so ein bisschen, wenn ich jemanden getroffen habe, wo ich wusste, die haben da Einfluss, habe ich immer schon mal gefragt: „Was ist denn eigentlich los?“ Es war nicht besonders transparent aus meiner Sicht, was da passierte. Und es gipfelte darin – also es wurde verhandelt, verhandelt – und es gipfelte darin, dass unsere Justiziarin, langjährige Justiziarin in dem kleinen BfHD, wo ich also sozusagen meine Heimat über 30 Jahre berufspolitisch hatte, dass die hingeschmissen hat. Und dann habe ich gedacht: Das kann nicht sein, die macht das auch schon so lange, da stimmt was nicht. Und dann habe ich natürlich mit anderen zusammen versucht innerhalb des Verbandes da noch mal aktiv zu werden. Da sind wir aber ausgebremst worden, das hat nicht funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wir haben auch keine Antworten gekriegt auf unsere Fragen. Und dann haben wir festgestellt, dass eben vor allen Dingen die Beleghebammen – das ist noch mal ein anderes System, die eben, das habt ihr vielleicht auch schon mitgekriegt, da habt ihr ja viele von interviewt vielleicht auch schon, dass die sozusagen also die meisten Abstriche wahrscheinlich zu befürchten haben. Da war das alles noch nicht zu Ende verhandelt. Und dann haben wir uns schon mal langsam auf den Weg gemacht, einfach Freiberuflerinnen, dass wir gesagt haben: In dem großen Verband, den es noch gibt, sind überwiegend angestellte Hebammen. Und wir sind Freiberuflerinnen in den verschiedenen Facetten unseres Berufs. Manche geben nur Kurse, manche sind auch noch mal irgendwo Teilzeit angestellt. Also da gibt es sehr viele, eine ganz große Bandbreite, die aber erhaltenswert ist, weil viele Hebammen auch innerhalb ihres Berufslebens da auch mal wechseln in den verschiedenen Modi, aber eben freiberuflich bleiben möchten. Und da haben wir schnell eigentlich so einen gemeinsamen Nenner gefunden, haben gesagt, wenn wir da beim BfHD kein Gehör finden, müssen wir uns vielleicht noch mal als Verein zusammenschließen. Und dann gipfelte es darin, dass zu dieser Schiedsstellenverhandlung der BfHD – also mein kleiner, eigentlich Herzensverband – gemeinsam mit den Krankenkassen, also ich sag mal jetzt hier, ich will nicht sagen die Gegenseite, aber der Vertragspartner, der andere Interessen auch hat, gemeinsam gestimmt hat. Noch mit dem kleinen Netzwerk der Geburtshäuser, aber das ist wieder eine andere Gründe, warum die damit gestimmt haben. Jedenfalls der große Hebammenverband, der hat sich da dann abgewendet, hat nicht mehr mitgemacht. Das heißt, die Hebammen haben sich gemein mit dem Verhandlungs – mit der Verhandlungsgegenseite gemacht. Ja, und da haben wir gesagt: Das geht so gar nicht. Und eigentlich sind viele der Meinung, dass das so nicht geht, nur haben die noch nicht gemerkt, dass sie bei uns Mitglied werden müssten, damit wir viele sind und natürlich dadurch auch Einfluss gewinnen.

[09:36] Sprecher 1: Alles klar. Gab es denn irgendwie einen bestimmten Moment, wo du auch auf den Verein aufmerksam geworden bist, aber...

[09:44] Sprecher 2: Den haben wir selbst gegründet, ne? Also wir waren dann 13, die sich auf den Weg gemacht haben, sozusagen den Verein gegründet. Entschuldigung. (*Geräusch im Hintergrund*) Und da war ich also von Stunde Null dabei. Deswegen – ich finde nach wie vor, er hat eine Berechtigung. Ich verstehe auch das Argument zu sagen: Jetzt noch – wir sind eine kleine Berufsgruppe, ne? Vielleicht sind wir 20, 25.000 in diesem Haifischbecken Gesundheitswesen. Und

natürlich kann man sagen, es macht keinen Sinn, sich aufzuteilen. Aber es gibt auch andere Berufsgruppen, wo es eben durch die Diversität einfach verschiedener Interessensgruppen gibt. Und wenn nur auf Summe so viele Angestellte eben das – da sage ich mal die Abstimmung dann immer zu unseren Lasten geht, dann müssen wir einfach gucken, dass wir eine eigene Interessensgruppierung auch noch darstellen, um eben dieses Zentrale – also gerade was meinen Berufs – also meinen Weg jetzt gerade angeht, ich mache ja zum Beispiel, sage ich mal, traditionelle Hebammenarbeit, die vielleicht vor 100, 200 Jahren so auch ungefähr gemacht wurde auf dem Dorf. Eine Hebamme, die eine Anlaufstelle war und die sozusagen ihre Frauen, ihr Klientel betreut hat, wo sich alle immer kannten. Ich sag mal ein traditionelles Hebammenarbeiten. Demgegenüber steht natürlich Moderneres, ein moderneres Hebammenbild, auch ein wissenschaftliches Hebammenbild, was sich aber nicht unbedingt widerspricht. Und es ist sehr wichtig, dass wir diese verschiedenen Facetten bewahren, weil es sonst uns da was wegbricht. Also wenn wir nur die Freiberuflichkeit im Krankenhaus unterstützen, dann ist es eben nicht mehr möglich für Frauen – die haben die Wahlfreiheit dann nicht mehr – zu sagen: Ich möchte aber vielleicht außerklinisch gebären, weil Krankenhaus, ich will da nicht hin oder ich habe davor vielleicht auch Angst oder was soll mir denn da geholfen werden. Und die Möglichkeit, die haben wir ja einfach rechtlich, und dann müsste es ja Kolleginnen geben, die das eben sicherstellen können, ja.

[11:58] Sprecher 1: Ja, sehr wichtig auf jeden Fall. Du hattest jetzt schon so ein bisschen die Probleme angesprochen, die in dem Verein – oder in dem Verband tatsächlich waren, wo du Mitglied warst. Wie sollte denn deiner Meinung nach ein Verband eigentlich bei Problemen unterstützen, also was wäre so der Idealfall?

[12:15] Sprecher 2: Welche Probleme meinst du jetzt? Also generell? Kann ich es ganz offen? Ja. Also für mich, ich bin ja eben immer noch auch von Herzen Gewerkschafterin eigentlich mein ganzes Leben, mein Vater schon, mein Opa, die waren auch im Betriebsrat. Und deswegen so eine Interessensgemeinschaft, wo eben die Probleme besprochen werden und dann eine möglichst gemeinschaftliche Lösungsvorschläge entwickelt werden, die halte ich wirklich für immens wichtig. Also wir können die Sache irgendwie nicht einfach sich selbst überlassen, weil wir müssen mitreden, vor allen Dingen die Betroffenen, also auch die Frauen müssen mitreden. Ähm, weil da geht's um viel. Also vorrangig sieht's so aus, als ginge es nur um Geld, aber uns geht's um mehr, ne? Also wir sind auch Hebamme oder ich kenne eigentlich keine – weil dafür ist der Berufsweg zu steinig und auch die Ausbildung zu anstrengend – die das nur macht, weil ihr nichts anderes eingefallen ist. Wir machen das, weil wir wissen, es ist traditionell so, die wenigsten von uns können Porsche fahren, müssen wir auch nicht unbedingt. Die viele von uns sind eben anders, wie sage ich mal, beseelt von der Idee, Frauen in ihrem Weg zu unterstützen. Und das ist einfach ein schützenswertes Gut, was mehr ist als nur Geld, aus meiner Sicht. Und dafür brauchen wir einfach stark – starke Vereinigungen. Und ich bin absolut für Kooperation. Also dafür bin ich auch bekannt, das habe ich damals auch schon gemacht, ich habe immer mit den anderen Verbänden gesprochen, auch wenn ich manchmal gut durchatmen musste, weil ich nicht immer der gleichen Meinung war. Aber ich bin der Meinung, es gibt immer einen Kompromiss, den können wir finden und dann können wir gemeinsam weitergehen.

[14:14] Sprecher 1: Sehr schön. Jetzt kommen wir tatsächlich zum nächsten Abschnitt. Jetzt geht's so ein bisschen um die Wahrnehmung von AmBita. Was ist deine Meinung, was macht AmBita besonders gut?

[14:26] Sprecher 2: Ich finde – also ich bin ja jetzt schon eine ältere Hebamme – ich finde AmBita modern. Also ich finde einfach, das ist zeitgemäß jetzt. Ich glaube, dass die alten Verbände nicht mehr so den Zeitgeist unbedingt widerspiegeln. Wir haben jetzt eine gute Chance, wir sind transparent, wir haben flache Hierarchien, unsere Satzung, alles hat sozusagen sich darauf ausgerichtet, dass man gut bei uns mitmachen kann, basisdemokratisch. Dass man auch Verantwortung übernehmen kann über Beiratsposten. Und dass es eigentlich keinen Grund gibt, bei uns nicht Mitglied zu sein. Bis hin, dass wir ja sogar Konditionen haben mit unseren Versicherer oder mit unserem Versicherungsmakler, dass wir eigentlich mehr Geld wiederkriegen, als wir einzahlen in AmBita, wenn wir eben diese Mitgliedschaft vorweisen können. Also eigentlich gibt's gar keinen Grund, nicht Mitglied zu sein.

[15:26] Sprecher 1: Das ist ein guter Punkt, da kommen wir nämlich auch schon zu meiner nächsten Frage: Warum glaubst du, sind denn trotzdem noch Hürden, warum Hebammen sagen, dass sie nicht Teil von AmBita werden wollen?

[15:37] Sprecher 2: Also erst mal glaube ich, dass viele, viele Kolleginnen, die sind zwar engagiert in ihrer Arbeit, aber die Arbeit ist auch herausfordernd. Also die finden auch, wenn man das delegieren kann und nicht mehr sich viel – also sind nicht alle, sage ich mal, aktiv hochpolitisch. Sind schon politisch, würde ich mal sagen, durch einfach ihre Einflussnahme in diesem Prozess für Frauen, aber ansonsten würde ich sagen, sind sie auch froh, wenn ein Berufsverband ihnen da auch die Arbeit abnimmt, ne, die Verhandlungen und so weiter. Ich glaube, dass manche auch so ein bisschen – dass wir noch nicht sichtbar genug sind. Dass wir auch noch nicht vehement genug nach vorne gehen. Es gibt aus mei – also was ich so höre, die Vorbehalte: Warum noch ein Verband? Und da ist eben mein Argument, dass eben in so einer vielschichtigen Berufsausrichtung man einfach das mit einem großen Verband, der so einen monopolistischen Anspruch hat, das nicht abbilden kann. Und eigentlich auch nicht sollte. Es sollten eher die, sag mal etwas vielleicht schlankeren Modelle, vielleicht etwas, die auch schneller reagieren können, wenn sie eben selbst betroffen sind, aber gut kooperieren, die Verbände untereinander. Und dafür würde ich jetzt zum Beispiel auf jeden Fall eintreten. Also das ist jetzt für mich eigentlich eine ganz logische Sache, die klar auf Tisch liegt. Also ich glaube damals schon in Verhandlungen vor vielen Jahren, da war es auch mit dem Beleghebammen etwas problematisch und da sagten damals schon, ich sag mal die Funktionärinnen: „Da werden sich vielleicht, wenn das so weitergeht und wir die nie im Blick haben, dann machen die Beleghebammen selber einen Verband noch.“ Also davor gab es eigentlich immer ein bisschen Befürchtung beim großen Verband. Ja, und ich – ich habe da nie so Sorge vor gehabt, weil ich denke, es ist einfach eine Frage, wie man im Gespräch bleibt. Da muss man nicht gegeneinander, man muss sich nicht – ja, es ist vielleicht ein bisschen anstrengender, aber so ist Berufspolitik eben, es kann anstrengend sein.

[17:58] Sprecher 1: Alles klar. Du hattest jetzt schon so zwei Sachen angesprochen, die AmBita vielleicht besser machen könnte. Was glaubst du, müsste darüber hinaus sonst noch passieren bei AmBita, dass vielleicht mehr Hebammen den Anspruch haben, bei euch Mitglied zu werden?

[18:14] Sprecher 2: Also es ist manchmal ein bisschen der lange Atem, uns gibt's ja noch nicht so lange, ne? Und warum sollte man dann – vielleicht hat man es noch gar nicht gehört oder ne? Wenn man es dann hört, denkt man auch: Okay, kann ich – muss ich mal drüber nachdenken. Also wir haben ja noch nicht mal unseren Jahrestag. Das ist für so einen kleinen jungen Verband auch ein bisschen viel verlangt, dass dann sofort die Mitglieder strömen. Also ich rechne da gar nicht unbedingt so mit. Aber nach wie vor denke ich, wir halten einfach die Suppe am Kochen. Also wir bringen weiter Unruhe rein. Also fragen sich halt manchmal: „Was machen die?“ oder „Wer sind die?“ oder so. Und das finde ich sehr wichtig, weil wir dürfen uns nicht einfach geschlagen geben mit der Situation jetzt. Und die Frage, wie wir das ist jetzt einfach manchmal mühsam, damit haben alle zu tun: Vereine, Parteien, Gewerkschaften, alle, ne? Das ist dann die persönliche Ansprache und dass man eben mit Argumenten oder eben Social Media, dass man die Menschen für sich eben einfach aufmerksam macht und dann die Hürde möglichst gering macht bei uns mitzumachen.

[19:28] Sprecher 1: Das super, du hast es praktisch schon eigentlich aufgegriffen: Wie sollten denn so Maßnahmen von AmBita aussehen oder wie sollte auch die Kommunikation aussehen, dass sich die Hebammen angesprochen fühlen und Teil von euch werden?

[19:42] Sprecher 2: Also wir haben ja schon vierzehntägige Treffen, wo man einfach über unsere Homepage mit reinkommen kann. Die werden so gemischt genutzt. Manchmal kommt so ein Schwung und dann ist mal wieder Ruhe, dann sind wir sozusagen nur so drei, vier vom Vorstand unter uns. Aber ich finde es sehr wichtig, so eine niedrighschwellige Zugangsmöglichkeit. Das ist viel Kritik an großen Verband, dass man eben nicht ja, dass man irgendwie nicht drankommt an die, ne, oder dass man nicht gehört wird. Das ist natürlich manchmal auch so, dass man denkt, man wird nicht gehört und es passiert auch nichts, was man gerne hätte. Also dafür braucht's eine Transparenz, dass natürlich, wenn ich sage, ich möchte jetzt gerne 500 Euro für den Gebührenpunkt, das kommt nicht eins zu eins so, aber dass trotzdem die Wertschätzung oder das Ernstgenommene, also dass Mitgliedsfrauen wissen: Okay, ne, das ist jetzt irgendwie mitgenommen worden und ich krieg auch eine Rückmeldung oder ich bin selber mit an Bord, ne? Und das eine ist, dass Hebammen natürlich sehr ihre Frau selber immer stehen, dass sie sehr viel Verantwortung natürlich tragen und gewohnt sind, gerade wenn sie Freiberuflerinnen sind, ihr Geschäft sozusagen – also sind irgendwie, ich sag mal im guten Sinne Alpha-Frauen, also die wissen einfach für sich, wo es langgeht. Deswegen ist es manchmal schwierig, Sachen abzugeben. Und das habe ich auch in der Berufspolitik erlebt, dass sehr viele gestandene Hebammen natürlich selber da vor Ort für ihre Rechte gekämpft haben. Das finde ich auch nach wie vor gut, das würde ich auch nicht abschaffen, aber ich würde, wenn AmBita so reich ist sozusagen, dass wir uns Sachverstand noch einkaufen können. Also dann wäre ich sehr dafür,

dass wir uns noch ordentliche Verhandlungsführerinnen, Betriebswirtinnen und so weiter, Justiziarinnen natürlich haben wir ja schon eine, noch an Bord holen, dass wir uns eben noch stark nach außen vertreten lassen und in Verhandlung vertreten lassen. Was nicht heißt, dass wir da nicht mehr mitmachen, ne, sondern wir würden uns Sachverstand noch dazu einkaufen. Das wäre so mein großes Ziel, da sind auch viele dafür. Aber der große Verband, das sind auch oft hauptamtliche Akteurinnen. Ja, da geht's eben auch um Macht und Konkurrenz und so weiter, was uns finde ich schadet. Weil wir sollten fokussieren auf unsere Verhandlungspartner und nicht auf uns gegenseitig.

[22:38] Sprecher 1: Alles klar, du hattest jetzt oft so „professionell“ als Adjektiv benutzt. Hast du vielleicht noch andere Attribute oder Adjektive, wo du sagen würdest: Da würdest du dir wünschen, dass AmBita so aufgestellt ist? Also sei es jetzt irgendwie in der Kommunikation, dass du sagst, es soll eine gewisse Art und Weise von der Kommunikation sein oder aber auch vielleicht in der Gestaltung. Wie sollte das aussehen deiner Meinung nach?

[23:02] Sprecher 2: Also ich bin natürlich auch – oder wer ist das nicht, ne? Wir möchten natürlich, wenn wir eine Homepage aufrufen, ist doch schön, wenn die einem annehmen – also wenn die attraktiv ist, wenn die gut aussieht, wie auch immer ansprechend ist, modern ist, leicht, ne? Also dass das nicht so eine – also wie die selbstgestrickten Sachen oft so sind, die sind halt sehr mühsam und dann denken: „Oh, noch ein Klick und noch ein Klick.“ Also man muss dann sich da reinhangeln und so. Also es wäre sehr schön, wenn das alles ein bisschen schmal, leichtgängig und luftig ist einfach, dass man sich angesprochen fühlt und diese flachen Hier – also Hierarchien, alles, was wir eigentlich da schon angefangen haben. Das finde ich nach wie vor – also es gibt so nichts, wo ich sage – und ich bin ja noch Gott sei Dank selber so an dem Punkt, wo ich das eigentlich direkt immer einbringen kann. Also es gab jetzt noch nichts, was ich zu kritisieren habe, außer dass wir vielleicht uns noch mal – also jetzt auch wir Beiräte, Vorstände – vielleicht mal einfach selber in Präsenz sehen sollten. Was aber bei Freiberuflern schwierig ist. Wenn ich irgendwohin reise, ja, habe ich ja kein bezahltes Frei, ne? Das ist natürlich immer für uns ein bisschen Hemmschuh. Aber da – wir sind ja am Anfang der Sache. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich es noch beschreiben sollte. Natürlich hätte ich uns gerne auf jeden Fall kampfes – also wirk – wirksam. Also dass wir – aber das kommt auch ein bisschen über die Menge der Menschen, die dann Mitglied sind. Können wir Fördermitgliedschaften – also dass vielleicht nicht nur die Hebamme selber, sondern auch andere Menschen uns unterstützen könnten. Und da macht's dann einfach die Summe, mit wie vielen Menschen man da auftritt dann.

[24:55] Sprecher 1: Okay, aber meinst du, das ergibt nur Sinn so für die Fördermitglieder oder denkst du vielleicht auch, dass das für Hebammen interessant wäre oder allgemein?

[25:03] Sprecher 2: In meiner Generation auch. Also da – ich bin – die Boomer sozusagen – da gibt's schon einige, die dann sich das doch mal mit in ihren Timer tun. Da sind auch viele, die haben noch so einen händischen Kalender. Falls mal Stromausfall ist, haben wir unseren Kalender halt noch. Ich glaube schon. Also ich bin da so ein Fan von. Ich kriege auch gerne was in die Hand gedrückt.

[25:27] Sprecher 1: Okay, aber wie würdest du dir vielleicht auch so ein bisschen die Gestaltung von AmBita wünschen? Wir haben viel eher über so die Kommunikation gesprochen, aber wie soll AmBita denn aussehen? Hast du da irgendwie Vorstellungen oder Wünsche, was du dir vielleicht für die Website vorstellen könntest, Social Media, vielleicht auch über ja, andere Kanäle, andere Druckprodukte, die wir produzieren könnten?

[25:50] Sprecher 2: Ja. Also ich war ja mit an Bord schon die Logo- und überhaupt die Namensgebung, ne? Da haben wir lange drüber diskutiert. Ich habe da viel – also war da jetzt nicht über emotional. Das war – ich dachte, es ist so ein bisschen so ein Werkzeug AmBita für uns, ne? Wir wissen ja noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Jetzt habe ich schon ein bisschen mehr einen Plan, dass ich denke: Ja, es ist wichtig, dass es uns gibt, und es wäre auch sehr gut, wenn wir bleiben würden, einfach um den Fuß in der Tür zu behalten. Und deswegen waren eigentlich diese ganzen – ich sag mal – die Optik für mich – also ich habe die Vorschläge mir angehört und hatte dazu eine Meinung. Ich selber habe jetzt keine Vorschläge eingebracht. Sowohl der Name, weil er einfach nett klingt, finde ich in Ordnung. Der kann so bleiben, ich würde jetzt in der frühen Phase auch da nichts ändern. Und auch die Farbgebung und auch das mit diesen Kugeln – irgendwie hat das für mich so eine Leichtigkeit. Das hat mich angesprochen, das ist ja immer sehr individuell, ob einen das anspricht oder nicht. Also da würde ich gar nichts ändern wollen. Aber weil du sagst: verschiedene Medien. Also wie gesagt, ich bin zurzeit oder ich war mal, aber ich bin jetzt gerade nicht Social-Media-aktiv, aber was mir zum Beispiel helfen würde, weil ich in meinem Kalender oft so Info-Flyer habe. Ich hätte halt

gerne PDF oder irgendwie was Ausgedrucktes, einen Flyer, weil ich manchmal auch gefragt werde von Familien: „Mensch, wir haben gehört, die Hebammen und so, wie können wir helfen?“ Und dann könnte ich eine Fördermitgliedschaft oder so einfach einen Flyer geben. Klar, ich kann auch einen Link schicken, aber man kriegt so viele Links. Ich mache selber viele Links nicht auf. Wenn ich aber auf meinem Schreibtisch doch mal so einen – ne, man ist doch manchmal noch analog – einfach einen schön gestalteten Flyer geben könnte, glaube ich, dass dann schon manche mal für ein Jahr oder so eintreten würden, eine Fördermitgliedschaft oder eine Spende. Sowas, ne, das hätte ich ganz gerne.

[27:54] Sprecher 1: Okay, aber meinst du, das ergibt nur Sinn so für die Fördermitglieder oder denkst du vielleicht auch, dass das für Hebammen interessant wäre oder allgemein?

[28:02] Sprecher 2: In meiner Generation auch. Also da – ich bin – die Boomer sozusagen – da gibt's schon einige, die dann sich das doch mal mit in ihren Timer tun. Da sind auch viele, die haben noch so einen händischen Kalender. Falls mal Stromausfall ist, haben wir unseren Kalender halt noch. Ich glaube schon. Also ich bin da so ein Fan von. Ich kriege auch gerne was in die Hand gedrückt.

[28:28] Sprecher 1: Alles klar. Also für mich geht's jetzt schon zum Ende, falls ihr noch irgendwie Zwischenfragen stellen möchtet – nein? Okay. Es ist jetzt vielleicht so ein bisschen eine hypothetische Frage, aber wenn du dir einen idealen Hebammenverein vorstellen könntest, wie müsste der aussehen? Du kannst auch ein bisschen drüber nachdenken.

[28:56] Sprecher 2: Das ist eine gute Frage. Ich durfte ja schon in einigen Bereichen mit – mitwirken und konnte da auch einfach darüber, was ich so für Ideale habe, eigentlich das auch schon mit einbringen. Und ich finde, wir sind schon alle auf einem guten Weg. Ich finde auch den großen Verband – es kommt immer mal was um die Ecke, wo man mal so hört oder mitkriegt, oder es gibt auch ein paar Sachen, wo ich denke: Das haben sie aus meiner Sicht ganz gut gemacht. Also die Akademisierung aus meiner Sicht, das hätte unser kleiner Verband, der hatte da gar keine Meinung dazu, das fand ich irgendwie ganz gut. Also ich habe eine Wertschätzung auch für die Arbeit der anderen. Die anderen sind, also der große Verband viel größer, er hat viel mehr Geld, viel mehr Ressourcen. Aber ich denke, die Kraft würde in der Kombination der Stärken miteinander liegen. Und da würde ich und ich stehe dafür ein und ich lebe das selber: die Wertschätzung einfach für andere Ideen. Also rechtsaußen hört's dann auf, aber alles bis dahin kann ich auch konservative Meinungen verstehen, wenn ich auch immer sage, es ist nicht meine, aber ich kann sie mir erst mal anhören. Und ich denke, es ist nicht immer alles Quatsch, was die anderen sagen so, ne? Und ich hab da auch manchmal finde ich auch spannend. Hab Interesse einfach an anderen Leuten und ich glaube, da könnte eine Lösung drin liegen, weil wie gesagt, in dem Haifischbecken sind wir einfach wenige. Wir haben aber das große Potenzial, was man nicht unterschätzen darf: Hebammen sind in der Bevölkerung doch sehr beliebt. Also wenn uns das ist vielleicht ein bisschen anders als ich weiß nicht was – es gibt so Berufsgruppen, die findet man na ja, die wollen immer mehr Geld, so denkt man na ja, so. Aber wir glaube ich haben schon große Sympathien in der Bevölkerung. Und das ist so unsere große Ressource. Und wir sollten versuchen, unsere berechtigten Diskussionen miteinander, untereinander einfach in diesen – also Hebammen sind ja genau wie die Frauen in einer enormen Bandbreite unterschiedlich. Und da geht's ja nicht darum, dass wir alle gleichgeschaltet werden, sondern dass wir eben schaffen, mit dieser Unterschiedlichkeit eben gut umzugehen, ja. Ich hab da keine Angst vor und ich finde das großes Potenzial, eine große Kraft. Und ja gut, dann muss ich halt noch mal zehn Jahre mitmachen, scheint sozusagen, ich weiß es nicht. Ich dachte eigentlich gedacht, es wird ein bisschen ruhiger, aber so ist es.

[31:32] Sprecher 1: Wir haben jetzt auch durch unsere Recherche so viel mitbekommen, dass ja auch jetzt irgendwie Hebammen auf einmal kündigen oder ihre Berufe aufgeben. Was glaubst du, wird passieren, ich sag mal jetzt im Ernstfall, wenn wir nicht die Kurve kriegen? Was passiert dann mit Hebammen?

[31:52] Sprecher 2: Also da ich ja schon jetzt bald irgendwie 33 Jahre oder so mich damit beschäftige, weiß ich, dass Geld alleine nicht die Motivation ist, warum Frauen Hebamme sind, Hebamme bleiben. Das heißt, wir sind auf eine seltsame komische Art sehr leidensfähig, was ich aber nicht gut finde. Also da müssen wir einfach umdrehen und sagen, es geht so nicht, ne? Weil wenn man mal traditionell guckt, wir sind ja wirklich ein sehr alter Beruf und haben ja schon einiges durch, bis hin dass wir nicht an die Unis durften und so. Das heißt, Ärzte heute vieles unserer Kompetenzen einfach sich zu eigen gemacht haben. Und da glaube ich, auf eine bisschen bittere Art würde ich sagen, uns kriegt man nicht unter so, ne? Aber das kann natürlich nicht nach außen jetzt eine Idee

sein zu sagen: Ja, dann gibt's halt weniger Geld, wir machen trotzdem weiter. So ist das nicht. Aber allein schon das Thema Streiken, ne? Also wir können ja so gut wie nicht streiken. Wir können ja nicht sagen: „Ja, dann krieg dein Kind alleine“ oder so. Das heißt, wir sind da in so einer Krux. Wir müssen für uns einstehen, wir müssen was verändern, aber natürlich, ob wir da komplett aufgeben, das glaube ich eher nicht.

[33:14] Sprecher 1: Ja schön. Gibt's noch irgendwas, was du ergänzen möchtest, was wir vielleicht noch nicht angesprochen haben oder ja, wo du gerne noch weiter ausführen möchtest?

[33:23] Sprecher 2: Also du – habt echt alles grandios gefragt. Ich bin froh, dass es euch gibt. Und hoffe, dass ihr da noch eine Weile – wie auch immer – also erst mal habt ihr diese Arbeit, aber wir brauchen Unterstützung. Danke erst mal.

[33:41] Sprecher 1: Sehr gerne. Ja sehr schön, von meiner Seite ist es das.

Sprecher 3: *(Zusatzfrage aus dem Hintergrund)* Ich hätte noch eine Frage. Bei unserer Recherche ist uns auch so ein bisschen über den Begriff „Hebammenkreißsäle“ gestolpert. Ich weiß, du arbeitest jetzt nicht in der Klinik, aber wir hatten jetzt auch ein Interview, da hat eine gesagt: „Ja, jetzt kommen zu Hebammenkreißsäle immer mehr und ist ja irgendwie so eine Konkurrenz zu Beleghebammen.“ Könntest du – kennst du dich da auch aus, könntest du das vielleicht kurz erklären?

[34:15] Sprecher 2: Also Konkurrenz – ich würde jetzt nicht so in Konkurrenzkategorien denken. Es ist – das ist ja entstanden meines Wissens aus eben aus Studienlagen, dass man gesagt hat, das wäre jetzt ein gutes Arbeitsmodell für alle Beteiligten und auch für die Frauen, die Frauen würden profitieren. Ich habe also ich habe es selber noch nie ausprobiert, ich weiß es nicht. Die Idee ist halt eben, die physiologische Schwangere muss jetzt erst mal nicht in ärztlichen geleiteten Kreißsaal. Das kann man erst mal gut finden so, ne? Ich sag halt: Die physiologische Schwangere – und da gibt's auch eine Studienlage für – gehört erst mal nicht in die Klinik, das ist meine Meinung. Ob hebammengeleitet oder nicht. Aber klar, Hebammen sollten sich nicht ihre Kompetenzen nehmen lassen. Also das ist für mich eine ganz klare Sache. Super.

[35:10] Sprecher 1: Sehr schön. Gut, dann danke ich dir erst mal für deine Zeit. Das war sehr schön.

Sprecher 2: Gerne. Ich gehe mal in die zweite Reihe oder ich gehe mal zu den Keksen. So.

Sprecher 1: Die Technik hat funktioniert. Ihr müsst mich entkabeln.